

TU MICROBIOTA PUEDE ALTERAR EL EFECTO DE LOS MEDICAMENTOS

Mari Carmen Outomuro Ruiz

Palabras clave: farmacología, farmacocinética, microbiota, metabolismo de medicamentos.

Desde hace tiempo, sabemos que los medicamentos no afectan igual a todo el mundo, ya que hay muchos factores que cambian el efecto que estos tienen sobre nosotros: nuestro tamaño corporal, nuestra alimentación, factores genéticos y ambientales, etc.

Nuestra microbiota, los microorganismos beneficiosos que habitan en nuestro cuerpo, también parece jugar un papel clave en cómo metabolizamos un fármaco; especialmente, las bacterias que viven en nuestro intestino. [1]

Estas bacterias producen muchas moléculas fruto de su propio metabolismo. Unas de las más importantes son las enzimas, que son proteínas que ayudan a que las reacciones químicas se produzcan más rápidamente. Entre estas enzimas, podremos encontrar algunas que afecten a los fármacos que se administran de forma oral o sistémica. Así, puede ser que la molécula farmacéutica se active o inactive, que se vuelva inestable, que no pueda absorberse como debe o, incluso, se puede convertir en otra molécula que nos cause algún tipo de intoxicación. [1, 3]

El estudio de la microbiota y su relación con los fármacos podría ser muy útil en el futuro para mejorar la acción de ciertos fármacos y hasta personalizar los tratamientos farmacológicos teniendo en cuenta la microbiota del paciente. [2]

Referencias

[1] Wilson, I.D., Nicholson, J.K., Gut Microbiome Interactions with Drug Metabolism, Efficacy and Toxicity, *Translational Research* 179 (2016) 204-222.

[2] Javdan, B., Lopez, J. G., Chankhamjon, P., Lee, Y. J., Hull, R., Wu, Q., Wang, X., Chatterjee, S., Donia, M. S. (2020). Personalized Mapping of Drug Metabolism by the Human Gut Microbiome. *Cell* 181 (2020), 1661-1679.e22.

[3] Tsunoda, S.M., Gonzales, C., Jarmusch, A.K., Momper, J.D., Ma, J.D., Contribution of the Gut Microbiome to Drug Disposition, Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Variability, *Clinical Pharmacokinetics* 60 (2021), 971-984.